

Αγροδασοπονία Vlaanderen: Αξιοποίηση του Δυναμικού των Αγροδασοπονικών Δικτύων Μέσω Περιφερειακής Συνεργασίας και Συλλογικών Πρωτοβουλιών

www.af4eu.eu

Η αγροδασοπονία Vlaanderen αποτελεί μια περιφερειακή πρωτοβουλία με έδρα τη Φλάνδρα του Βελγίου, η οποία προωθεί την ενσωμάτωση δέντρων και θάμνων στα γεωργικά τοπία. Η προσέγγισή της συνδυάζει γεωργικές και δασικές πρακτικές με στόχο τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών. Η αγροδασοπονία προσφέρει μια βιώσιμη λύση χρήσης γης για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση του εδάφους, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγικότητα και την κερδοφορία των γεωργικών συστημάτων. Οι θεμελιώδεις αρχές της αγροδασοπονίας Φλάνδρας βασίζονται στην πολυλειτουργικότητα, την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα. Τα αγροδασοπονικά συστήματα σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν πολλαπλούς σκοπούς, όπως η γεωργική παραγωγή, η δέσμευση άνθρακα και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθιστώντας τα ιδιαίτερα πολύτιμα τόσο για την αγροτική παραγωγικότητα όσο και για την περιβαλλοντική υγεία. Με την ενσωμάτωση πολυετών ξυλωδών φυτών, όπως δέντρα και θάμνους, σε καλλιέργειες ή βοσκοτόπια, η πρωτοβουλία ενισχύει την οικοσυστημική ποικιλομορφία, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα απέναντι σε παράσιτα, ασθένειες και την κλιματική μεταβλητότητα.

Παράλληλα, η έμφαση στη βιωσιμότητα διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη υγεία του εδάφους, την αποδοτική χρήση του νερού και την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών διαχείρισης της γης, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ οικολογικής διαχείρισης και γεωργικής παραγωγικότητας. Η αγροδασοπονία Vlaanderen συνεργάζεται στενά με κυβερνητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και περιβαλλοντικές οργανώσεις για την προώθηση αγροδασοπονικών πρακτικών σε ολόκληρη την περιοχή. Η υποστήριξη αυτή ενισχύεται μέσω χρηματοδοτήσεων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και οι τοπικές φλαμανδικές αγροτικές επιχορηγήσεις. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι συνεργασίες αυτές έχουν αναδείξει τη σημασία της συλλογικής δράσης για την ανάπτυξη της αγροδασοπονίας Vlaanderen και την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της γης. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αναδεικνύει μόνο τις δυνατότητες τέτοιων συνεργασιών για την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά λειτουργεί και ως εμπνευσμένο πρότυπο για παρόμοια προγράμματα σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές που επιδιώκουν να συνδυάσουν την οικολογική ανθεκτικότητα με τη γεωργική καινοτομία.

Tobi Hallez

Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Βέλγιο

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.